
Savodxonlik o'rgatish jarayonida o'quvchilar nutqini rivojlantirish

G'ofurova Shohsanam Abdunazarovna

Toshkent Amaliy fanlar Universiteti

Pedagogika va Psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

shoxsanamgafurova1971@gmail.com

Nutqni rivojlantirish o'quvchilarni savodxonlikka o'rgatishning eng muhim vazifalaridan biridir. Barkamol va izchil bayonot muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi, shuningdek, boshqa fanlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishga yordam beradi. Biroq, nutqni rivojlantirish tizimli yondashuvni va turli usullar va usullardan foydalanishni talab qiladi.

Talabalar nutqini rivojlantirishdagi birinchi qadam – lug'atni shakllantirishdir. So'z boyligini kengaytirish so'zlarni aniqroq va rang-barang so'zlar bilan boyitish imkonini beradi, bu esa nutqni tinglovchilar uchun yanada ifodali va qiziqarli qiladi. Buning uchun siz yangi so'zlarni eslab qolish uchun maxsus mashqlarni bajarishingiz, shuningdek, lug'atlar va elektron resurslardan faol foydalanishingiz mumkin.

Ikkinchi bosqich — mantiqiy bog'langan bayonotlarni yaratish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Talabalar o'z fikrlarini tartibga solishni, bahslashishni, to'g'ri tinish belgilari va sintaksisdan foydalanishni o'rganishlari kerak. Bu ularga o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga va o'z fikrlarini yozma ravishda samarali etkazishga yordam beradi.

Ushbu maqolada savodxonlik jarayonida talabalar nutqini rivojlantirishning asosiy usullari va usullari keltirilgan. Metodologiya aqliy faoliyatni faollashtirish, o'quv jarayonini individuallashtirish va muloqot uchun qulay muhit yaratish tamoyillariga asoslanadi.

Savodxonlikning o'quvchilar nutqining rivojlanishiga ta'siri

Savodxonlikning o'quvchilar nutqi rivojiga ta'siri bugungi kunda ta'limning dolzarb muammolaridan biridir. Savodxonlik bolaning umumiy rivojlanishining muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning nutq qobiliyatini shakllantirishga bevosita ta'sir qiladi.

Savodxonlikni o'rganish ijodiy fikrlashni rivojlantirishga, shaxsning har tomonlama rivojlanishiga, umumiy ufqni kengaytirishga, shuningdek, mantiqiy fikrlash va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Savodxonlikni o'rgatish jarayonida o'quvchilar o'z bayonotlarini to'g'ri tuzish, o'z fikrlarini aniq ifodalash, aniq va majoziy ifodalardan foydalanishni o'rganadilar.

Barkamol tilda so'zlashuvchi talabalar muvaffaqiyatli muloqot qilish va hayotning turli sohalarida o'z maqsadlariga erishish uchun ko'proq imkoniyatlarga ega. Ular jamoatchilik oldida ishonch bilan chiqishlari, munozara va munozaralarda samarali ishtirok etishlari, shuningdek, har xil turdagi matnlarni muvaffaqiyatli yozishlari va tahlil qilishlari mumkin.

Savodxonlik va yozish kabi asosiy savodxonlik ko'nikmalari o'quvchilarning nutqini rivojlantirishga yordam beradi. Badiiy va ilmiy-ommabop adabiyotlarni o'qish so'z boyligini kengaytirish va umumiy bilimdonlikni rivojlantirish imkonini beradi. Maktub til ko'nikmalarini rivojlantirishdan tashqari, o'quvchilarni mantiqiy

bogʻlanishlar va fikrlar ketma-ketligini tushunishga oʻrgatadi.

Ammo shuni taʼkidlash kerakki, savodxonlik davrida oʻquvchilarning nutqini rivojlantirish bir qator toʻsiqlarga duch kelishi mumkin. Baʼzi bolalar rus tilining qoidalari va meʼyorlarini oʻzlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, ayniqsa ona tili yoki dialekti adabiy rus tilidan juda farq qilsa. Shuningdek, savodli tildan foydalanishning etarli emasligi nutq qobiliyatining pasayishiga va fikr ifodalarining xilma-xilligining cheklanishiga olib kelishi mumkin.

Savodxonlik taʼlimi jarayonida oʻquvchilar nutqini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun oʻqitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, oʻyinlar va loyiha topshiriqlari orqali ijodiy fikrlash va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish kabi innovatsion usul va yondashuvlarni qoʻllash zarur. Qulay muhit yaratish va talabalarning savodxonlikka qiziqishini saqlab qolish, jumladan, turli xil ish shakllari va oʻqituvchilarning fikr-mulohazalari muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, savodxonlik davrida oʻquvchilar nutqining rivojlanishi shaxsning umumiy shakllanishi va rivojlanishida muhim rol oʻynaydi. Barkamol nutq tilini bilish talabalarga muloqotda muvaffaqiyatga erishish va hayotning turli sohalarida oʻz salohiyatini roʻyobga chiqarish imkonini beradi. Biroq, nutqni samarali rivojlantirish uchun oʻquvchining til bilan faol oʻzaro taʼsiri va jozibador savodxonlik taʼlimiga asoslangan zamonaviy usul va yondashuvlardan foydalanish kerak.

Savodxonlik taʼlimi jarayonida nutq rivojlanishining asosiy bosqichlari

Savodxonlik taʼlimi jarayonida nutq rivojlanishining asosiy bosqichlari bir necha asosiy bosqichlarni oʻz ichiga oladi, ularning har biri oʻziga xos xususiyat va

vazifalarga ega. Shuni ta'kidlash kerakki, talabalar nutqining rivojlanishi butun savodxonlik davrida davom etadigan uzluksiz jarayondir.

Birinchi bosqich — birlamchi og'zaki nutqni shakllantirish. Boshlang'ich sinflarda, bu bosqichda bola endigina ona tilining grammatikasi va lug'atini o'zlashtira boshlaydi. Savodxonlikni o'rgatish jarayonida o'quvchilar tovushlar, bo'g'inlar, so'zlar va qisqa gaplarning ifodali talaffuzini o'rganadilar. Ular og'zaki nutqni tinglash, tushunish va takrorlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Sinfdan bolalar muloqotda faol ishtirok etadigan, savollar beradigan va o'z fikrlarini bildiradigan qulay muhit yaratish muhimdir.

Ikkinchi bosqich — nutqning artikulyar-fonematik tuzilishini shakllantirish. Bu bosqichda talabalar so'z va gaplarning tovush tuzilishini o'rganadilar, tovush va bo'g'inlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganadilar. Ular orfodontiya qoidalarini (harflar va tovushlarning mos kelishi) o'rganadilar, og'zaki o'qish va yozish algoritmlarini o'zlashtiradilar. Artikulyar gimnastika bo'yicha tizimli mashg'ulotlar, tovushlarni talaffuz qilish mashqlari, artikulyatsiyani rivojlantirish uchun o'yinlar o'tkazish muhimdir, bu sizga to'g'ri talaffuz ko'nikmalarini shakllantirish va mustahkamlash imkonini beradi.

Uchinchi bosqich — o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish. Ushbu bosqichda asosiy e'tibor so'zlarni grafik tahlil qilish, ongli o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Talabalar so'zlarni ko'chirish qoidalarini, tinish belgilari va imlo qoidalarini o'rganadilar. Ular ovoz chiqarib va pichirlab o'qishni mashq qiladilar, shuningdek, qisqa xabarlar yozadilar va oddiy matnlar tuzadilar. Yozuvni rivojlantirish, jumladan, diktantlar, insholar va turli matnlar

yoziqshga alohida e'tibor qaratilmoqda.

To'rtinchi bosqich — faol nutq ko'nikmalarini rivojlantirish. Bu bosqichda talabalar grammatik qoidalarni o'rganish, so'z boyligini kengaytirish, murakkab va izchil gaplar tuzishni o'rganadilar. Ular o'qigan matnlarni muhokama qilishda faol ishtirok etadilar, o'z fikrlarini bildiradilar va o'z fikrlarini asoslaydilar, matn tuzish va tahrirlash qoidalarini o'rganadilar. Bolalarda bahslashish ko'nikmalarini va o'z fikrlarini konstruktiv ifoda etish qobiliyatini rivojlantirish muhimdir.

Ushbu bosqichlarning har biri savodxonlik jarayonida o'quvchilar o'rtasida nutqning to'liq rivojlanishi uchun muhimdir. Ular bir-biriga bog'langan va bolalarning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda izchil amalga oshirilishi kerak. Talabalar o'z imkoniyatlariga ishonchni his qiladigan, nutq faolligi rag'batlantiriladigan va rivojlanadigan qulay psixologik muhitni yaratish muhimdir. Bu ularga qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli yengib o'tishga va savodxonlikni o'rgatish jarayonida nutqni rivojlantirishning yuqori darajasiga erishishga yordam beradi.

Savodxonlik ta'limi davrida o'quvchilar nutqini rivojlantirishning amaliy usullari Savodxonlikni o'rgatish jarayonida o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilar nutqini rivojlantirishdir. To'g'ri nutq fikrlashni shakllantirish, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va jamiyatga muvaffaqiyatli moslashishda muhim rol o'ynaydi. Talabalar nutqini rivojlantirishda ijobiy natijalarga erishish uchun o'qituvchilar grammatik me'yorlarni samarali o'zlashtirish va so'z boyligini kengaytirishni ta'minlash uchun bir qator amaliy usullardan foydalanishlari mumkin.

Bunday usullardan biri nutqni rivojlantirish uchun o'yinlar va mashqlardan foydalanishdir. Misol uchun, turli til vazifalari bilan bog'liq o'yinlar talabalarga grammatik qoidalardan foydalanish bo'yicha olingan bilimlarni amalda qo'llashga yordam beradi. Bu ishtirokchilar ma'lum grammatik tuzilmalarga ega bo'lgan jummalarni tuzishlari kerak bo'lgan so'z o'yini yoki so'zlarni ma'lum mezonlar bo'yicha tavsiflash kerak bo'lgan assotsiatsiya o'yini bo'lishi mumkin. Bunday o'yinlar nafaqat fikrlarni to'g'ri shakllantirish qobiliyatini rivojlantiradi, balki so'z boyligi va so'z bilan ishlashni yaxshilaydi.

Nutq rivojiga hissa qo'shadigan yana bir usul adabiy asarlarni o'qish va muhokama qilishdir. Badiiy matnlarni o'qish o'quvchilarga yangi so'z va iboralarni, shuningdek, grammatik tuzilmalardan to'g'ri foydalanish misollarini o'rganish va eslab qolishga yordam beradi. Matnni o'qib chiqqandan so'ng, o'qituvchi suhbat o'tkazishi, o'quvchilarga savollar berishi va ularni o'qiganlari asosida o'z fikrlarini ifoda etishga undashi mumkin. Bunday muhokama natijasida bolalar grammatik qoidalarni yaxshiroq o'rganishlari va o'z fikrlarini ifodalash uchun mos so'z va iboralarni tanlashni o'rganishlari mumkin.

Yana bir usul - nutqni rivojlantirish uchun vazifalardan foydalanish. O'qituvchi o'quvchilarga o'z qiziqishlari haqida gapirishlari, rasmlar yoki fotosuratlarini tasvirlashlari, berilgan mavzu bo'yicha gapirishlari va hokazolarni berishlari kerak bo'lgan vazifalarni berishi mumkin. Bunday vazifalar tilda erkin muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishga, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga va o'z fikrlarini yozma va og'zaki ifoda etish qobiliyatiga yordam beradi. Bunday topshiriqlarning samaradorligini oshirish uchun o'qituvchi o'quvchilar o'z fikr va takliflarini

almashishlari uchun juftlik yoki guruhlarda ishni tashkil qilishi mumkin.

Bundan tashqari, har bir talabaga individual yondashuvning ahamiyatini esga olish kerak. O'qituvchilar har bir bolaning xususiyatlarini, uning nutq rivojlanish darajasini va materialni o'zlashtirish tezligini hisobga olishlari kerak. Buning uchun siz talabalarga o'z darajasida ishlash va materialni o'zlashtirganda oldinga siljish imkonini beruvchi tabaqalashtirilgan vazifalardan foydalanishingiz mumkin.

Shunday qilib, savodxonlik o'rgatish jarayonida o'quvchilar nutqini rivojlantirishning amaliy usullari o'yinlar va mashqlardan foydalanish, adabiy asarlarni o'qish va muhokama qilish, nutqni rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berish va har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olishni o'z ichiga oladi. Ushbu usullarni birlashtirish o'quvchilarning to'g'ri va erkin nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, bu ularning muvaffaqiyatli rivojlanishi va jamiyatga moslashishiga yordam beradi.

Savodxonlikni o'rgatishda o'quvchilar nutqini rivojlantirishda o'yinlar va mashqlarning o'ri

Savodxonlikni o'rgatishda o'quvchilar nutqini rivojlantirishda o'yin va mashqlarning o'ri. O'yinlar va mashqlar o'quvchilarning savodxonlik o'rganish jarayonida nutqini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ular bolalarga yangi so'zlarni o'rganish, talaffuz va artikulyatsiya ishlarini yaxshilash, matnni tinglash va tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish, jummalarni tuzishda to'g'ri grammatik tuzilmalardan foydalanishni o'rganish imkonini beradi.

Muvaffaqiyatli muloqotda nutqni rivojlantirish muhim rol o'ynaydigan yangi axborot jamiyatida savodxonlikni o'rgatishda o'yinlar va mashqlardan foydalanish

tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ular o'quvchilarga o'qish va yozish ko'nikmalarini egallashga, so'z boyligi va to'g'ri grammatikadan foydalanish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Savodxonlik o'yinlari va mashqlarining asosiy maqsadlaridan biri bolalarga so'zlardagi tovushlarni farqlashni va ularni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishga yordam berishdir. Ba'zi o'yinlar to'g'ri nutqni shakllantirish uchun muhim bo'lgan artikulyatsiya motorli ko'nikmalarini o'rgatish uchun mo'ljallangan. O'yinlar orqali talabalar tovush va so'zlarni takrorlashlari, nutq va eshitishlarini o'rgatishlari va talaffuz ishlarini yaxshilashlari mumkin.

Bundan tashqari, o'yinlar va mashqlar o'quvchilarni yangi so'zlar va dizaynlardan faol foydalanishga undaydi. Ular bolalar olgan bilimlarini amalda qo'llashlari, takliflar ishlab chiqishlari va o'z fikrlarini bildirishlari mumkin bo'lgan vaziyatlarni yaratadilar. Bu talabalarga izchil nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga va o'z xabarlarini yozishni o'rganishga yordam beradi.

O'yinlar, shuningdek, tinglash va matnni tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Talabalar ko'rsatmalar, vazifalar va ma'lumotlarni diqqat bilan tinglashlari va tushunishlari kerak bo'lgan o'yinlarda ishtirok etishlari mumkin. Bu ularga idrok etish, diqqatni jamlash va matn mazmunini tushunishni yaxshilashga yordam beradi.

Savodxonlik o'yinlari va mashqlarining muhim qismi talabalarga so'zlarni solishtirish va tasniflash qobiliyatidir. So'zlarni moslashtirish va tasniflash o'yinlari leksik va grammatik ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi va bolalarni

jumlalarni tuzishda to'g'ri grammatik tuzilmalardan foydalanishga o'rgatadi.

Shunday qilib, o'yinlar va mashqlar o'quvchilarning savodxonligini oshirish va nutqni rivojlantirishning ajralmas qismidir. Ular bolalarga yangi so'zlarni o'rganishga, talaffuz va artikulyatsiya ishlarini yaxshilashga, tinglash va matni tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishga va to'g'ri grammatik tuzilmalardan foydalanishni o'rganishga yordam beradi. Shuning uchun savodxonlik o'qitishda o'yinlar va mashqlardan foydalanish o'quvchilar nutqini rivojlantirishning samarali usuli sifatida tavsiya etiladi.

Savodxonlikni rivojlantirish va o'quvchilarning nutq qobiliyatlari darajasi o'rtasidagi bog'liqlik

Savodxonlikni rivojlantirish va o'quvchilarning nutq qobiliyatlari darajasi o'rtasidagi bog'liqlik savodxonlik sohasidagi asosiy mavzulardan biridir. Talabalarning savodxonligini oshirish ularning nutq qobiliyatlari darajasiga bevosita ta'sir qiladi va o'z navbatida nutq qobiliyatlari darajasi savodxonlikni rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Ushbu kichik bo'limda biz ushbu munosabatlarni batafsilroq ko'rib chiqamiz.

Dastlab, bolalarda savodxonlik va nutq ko'nikmalarini rivojlantirish umumiy kelib chiqishiga ega. Erta yoshda bolalar asosiy o'qish va yozish ko'nikmalarini egallashni, shuningdek, nutqni shakllantirishni boshlaydilar. Ushbu bosqichda bu ko'nikmalar hali ham bir-biri bilan chambarchas bog'liq va o'zaro ta'sir qiladi. Savodxonlik faol rivojlanayotgan bolalar ko'pincha nutqni rivojlantiradilar va nutq faoliyatining turli jihatlarini osonroq o'rganadilar. Aksincha, nutq qobiliyatlari zaif bo'lgan bolalar savodxonlikni o'rganishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Savodxonlik ta'limi jarayonida o'quvchilarning savodxonligi va nutqini rivojlantirish tobora o'zaro bog'liq bo'lib bormoqda. Yaxshi nutq qobiliyatiga ega bo'lgan talabalar odatda o'qish va yozishni yaxshiroq o'rganadilar va o'qish va yozishda yaxshi natijalarga erishadilar. Ular matnlarni osonroq idrok etish va tahlil qilish, boy lug'atdan foydalanish va o'z fikrlarini to'g'ri tuzish imkoniyatiga ega. Ularning nutq qobiliyatlari savodxonlikning imlo va grammatika kabi boshqa jihatlarini rivojlantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Boshqa tomondan, nutq qobiliyatlari kam rivojlangan bolalar savodxonlikni o'rganishda muammolarga duch kelishlari mumkin. Ular matnlarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishlari, cheklangan so'z boyligiga ega bo'lishlari va o'z fikrlarini yozma ravishda ifoda etishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Nutq qobiliyatining etishmasligi imlo va tinish belgilarining to'g'riligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, o'quvchilarda savodxonlik va nutq ko'nikmalarini rivojlantirish bir-biri bilan o'zaro aloqada sodir bo'ladi. Savodxonlikni o'rgatish o'quvchilarning nutq ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi, nutq ko'nikmalarini rivojlantirish esa savodxonlikni oshirishga yordam beradi. Shu sababli, savodxonlik jarayonida o'quvchilar nutqini rivojlantirishga e'tibor qaratish, shuningdek, ikkala jihatni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar va vazifalarni birlashtirish kerak.

Xulosa qilib aytganda, savodxonlikni rivojlantirish va o'quvchilarning nutq qobiliyatlari darajasi o'rtasidagi bog'liqlik aniq. Savodxonlikni rivojlantirish nutq ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi va nutq ko'nikmalarini rivojlantirish,

o'z navbatida, savodxonlikni yanada muvaffaqiyatli o'zlashtirishga yordam beradi. Shuning uchun savodxonlikni o'rgatishda o'quvchilar nutqini rivojlantirishga e'tibor qaratish, ularning o'zaro ta'siri uchun sharoit yaratish va ikkala jihatga qaratilgan mashqlarni birlashtirish kerak. Bu o'quvchilarning nutq va savodxonlik sohasida yanada to'liq va uyg'un rivojlanishiga erishish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

- 1.Snow, C. E. va Dickinson, D. K. (Eds.). (2016). O'qitish va o'rganish lug'ati: tadqiqotni amaliyotga tatbiq etish. Guilford nashrlari;
- 2.Treiman, R. va Kessler, B. (2014). Bolalar so'zlarni yozishni qanday o'rganishadi. Oksford universiteti matbuoti;
- 3.Katts, H. V. va Kamhi, A. G. (Tahrirlar). (2017). Til va o'qish nuqsonlari o'rtasidagi aloqalar. Psixologiya matbuoti;
- 4.Moats, L. C. va Tolman, C. (2009). O'qish va imlo o'qituvchilari uchun til asoslari (LETRS): Ingliz tilining nutq tovushlari: fonetika, fonologiya va fonemadan xabardorlik (2-modul). Sopris West.